

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Remote Sensing

Chairs: *Matthias Lang (Uni Bonn), Irmela Herzog (LVR)*

Beteiligte NFDI4Objects-Organen: *TA1, TA5*

Externe Anbindung: *BASE4NFDI, NFDI4Earth*

SC-Beschluss: *25.10.2024*

Thema / Zielsetzungen

Das CC „Remote Sensing“ setzt sich mit der Aufnahme, Verarbeitung, Analyse und dem Austausch von archäologisch relevanten Fernerkundungsdaten auseinander. Das Cluster wird auf Basis existierender Dokumente und etablierter Arbeitsabläufe standardisierte Handlungsempfehlungen, Richtlinien und Softwarepipelines entwickeln, um die Genese von nachhaltigen und vergleichbaren Forschungsdaten zu erleichtern. Diese umfassen

- die Aufnahme und Verarbeitung von Fernerkundungsdaten mit UAVs, die Verarbeitung von behördlich bereitgestellten Vermessungsdaten wie LiDAR-basierte Geländemodellen und Digitalen Orthophotos
- die Analyse der so generierten Produkte
- die Interpretation der Befunde und ihre Annotation mit standardisierten Vokabularen
- die Beschreibung der Daten mit technischen und Domain-spezifischen Metadaten
- den Austausch der Daten mit klar definierten Übergabeformaten
- Vorbereitung der Daten für eine langfristige Speicherung

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Der Fokus des CC liegt dezidiert auf der Entwicklung von holistischen Strategien im Umgang mit Fernerkundungsdaten mit archäologischer Relevanz. Darüberhinausgehende, fachunspezifische Arbeitsabläufe sollen in Kooperation mit den übergreifenden Organen von NFDI4Objects entwickelt werden. Im Rahmen der Standardisierung fokussiert sich das CC auf Workflows, fachrelevante Metadaten, Terminologien und Dateiformate. Strategien der Langzeitarchivierung werden gemeinsam mit den verantwortlichen NFDI4Objects-Organen entwickelt und an die spezifischen Anforderungen der Fernerkundungsdaten angepasst. Das Cluster arbeitet eng mit den CCs „Geophysik“ und „On-Site Documentation“ in den entsprechenden Querschnittsthemen zusammen.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Das Cluster dient zur Diskussion von in Teilarbeitsgruppen erarbeiteten Handreichungen (white papers) und Tools und wird weitere von der Community eingebrachte Themenvorschläge aufgreifen und strukturieren. Folgende Arbeitsschwerpunkte in TWGs sind zunächst angestrebt:

- Erarbeitung gemeinsamer Standards und Konzepte zum FDM von Fernerkundungsdaten in der Archäologie
- Erarbeitung gemeinsamer Standards und Konzepte zum Austausch von Fernerkundungsdaten in der Archäologie
- methodenspezifische Standards in der Auswertung von Fernerkundungsdaten, bspw. ALS/LiDAR
- Vereinheitlichung und Mapping bestehender Vokabulare im Anwendungsbereich der Fernerkundung in der Archäologie in enger Kooperation mit den Organen von N40.
- Standardisierung von Daten, Metadaten und Datenmodellen von Fernerkundungsdaten spezifisch für archäologische Auswertungen
- Dokumentation von Arbeitsabläufen anhand von Praxisbeispielen aus Landesämtern, Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen

Offenheit und Transparenz

Das CC ist frei in der Wahl seiner Kommunikationsmittel und in der Koordination sowie Durchführung der Sitzungen (selbst gewähltes Format). Ergebnisprotokolle der Sitzungen sind zu veröffentlichen. Es gibt keine verpflichtenden Richtlinien zur Häufigkeit der Durchführung von Sitzungen. Es werden mindestens halbjährliche Treffen empfohlen, um die Aktivität des CCs zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit des CCs zu verfolgen und zu den Diskussionen beizutragen. Das CC wird seine Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Metadaten (werden nach Beschluss ergänzt)

DC.creator	[Name, Vorname]
DC.contributor	[Name, Vorname]

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

<Name of CC>

Chairs: *[Surname, Name (Institution)]; [Surname, Name (Institution)]*

Potential Members¹: *[Surname, Name (Institution)]*

NFDI4Objects-Bodies Involved: *[Task Areas, NFDI4Objects Affiliates]*

External Connection: *[Institutions/Associations/Initiatives Outside the Framework of NFDI4Objects, Other NFDI-Consortia or RDM-Projects]*

[Short Name of the Mailing List:] *[n4o_cc_xxx] (e.g. n4o_cc_rse) (will be added after Resolution)*

[Steering Committee Resolution:] *[dd.mm.yyyy] (will be added after Resolution)*

Topics and Objectives

[Topics and Objectives of the Community Cluster, (if applicable) Name Planned TWGs and Contributions for the NFDI4Objects Commons, about 300 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

¹ The names of potential members will not be published and are for internal purposes only.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4 OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Out of Scope

[Differentiation from Related Topics that are not Covered in this CC, about 100 words]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Integration (optional)

[Integration of Content Within Existing NFDI4Objects Structures, about 100 words; for enquiries: commons@nfdi4objects.net]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Openness and Transparency

The CC has the freedom to choose its communication methods and to coordinate and organise its meetings. Summary minutes of the meetings must be published. While there are no restrictions on the frequency of meetings, at least one meeting every six months is recommended to ensure ongoing activity. The public is invited to follow the work of the CC and to participate in the discussions. The CC will make its results available for public reuse under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Metadata *(will be added after Resolution)*

DC.creator	[Surname, Name]
DC.contributor	[Surname, Name]